

КЎЧАТ ЭКИШ УЧУН ЕРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ИЗМА-ИЗ ИШЛОВ БЕРАДИГАН МАШИНА ПЛАНКАЛИ ҒАЛТАКМОЛАСИНИНГ ИШЛАШ ШАРОИТИНИ ЎРГАНИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ

**¹Абдимоминов Икромжон Иминович, ²Мамарасулова Манираҳон Турсунбоевна,
³Иминова Ўғилой Икромжон қизи**

^{1,2}Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти

³Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабаси

***Аннотация.** Мақолада шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласини турини танлаш бўйича ўтказилган экспериментал тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.*

***Калим сўзлар:** Ғалтакмола, планка, экспериментал, тупроқ, уваланиш сифати, зичлик, агротехник, назарий, экин, уруғ, ресурстежамкор, технология, техника, илмий-техникавий, агрофон, диаметр, комбинациялашган, иш орган, қийғос, ундириш, нам, технологик, радиус, сирпаниш, коэффициент, тупроққа ботиш чуқурлиги, узунлик, қалинлик, тупроқ фракцияси, ғалтакмоланинг тортишга қаршилиги, солиштирма қаршилиқ, эмпирик, тезлик.*

Республикамизда дон ва такрорий экинларни экишга тайёрлашда меҳнат ва энергия сарфини камайтириш, ресурсларни тежаш, қишлоқ хўжалиқ экинларини илғор технологиялар асосида етиштириш ва юқори иш унумли комбинациялашган машиналарини ишлаб чиқиш юзасидан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан, «...қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни изчил ривожлантириш, мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, унумдорлиги юқори бўлган қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш» вазифалари белгилаб берилган [1; 2; 3]. Ушбу вазифаларини амалга оширишда, жумладан даладан бир ўтишда тупроқни экишга тайёрлаш бўйича барча технологик жараёнлар(ҳайдов қатламини тўлиқ зичлаш, даланинг юза қисмини текислаш ва майдалаш)ни қўшиб бажарадиган, яъни экиш олдидан унга бир ўтишда ҳар томонлама тўлиқ ишлов берилишини таъминловчи комбинациялашган машина ишлаб чиқиш муҳим масалалардан ҳисобланади [8; 9; 10].

Ишлаб чиқилган шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина асосан такрорий экинлар ва буғдой экиш учун шудгорланган ерларни экишга тайёрлашда қўлланилади. Бундай шароит учун тупроқнинг физик- механик хоссалари ўрганилмаган. Шундан келиб чиқиб биз ёзда далаларни кузги буғдойдан бўшагандан кейин такрорий экин экиш учун ҳамда кузда такрорий экинлардан бўшагандан кейин буғдой экиш учун шудгорланган майдонларда тупроқнинг изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг ишлаш шароитларини белгилайдиган физик-механик хусусиятлари (намлиги, қаттиқлиги, зичлиги), уваланиш сифати ҳамда дала юзасидаги нотекисликлар баландлигининг ўртача квадратик четланиши ўрганилди. Бунинг учун дискли ғалтакмолалар ва текислагич билан жиҳозланган комбинациялашган машина воситасида ёзда кузги буғдойдан бўшаган ва шудгорланган майдонга ишлов берилди (1-расм) ва кейин юқорида таъкидланган кўрсаткичлар (O'zDSt 3193:2017) [10; 11; 14] бўйича дала юзаси профилли аниқланди (2-3-расмлар).

Тажриба даласида тупроқ намлиги, қаттиклиги ва зичлигини аниқлаш учун намуналар тупроқнинг 0 -10 ва 10 -20 см қатламларидан олинди.

Тажрибаларда олинган натижалар куйидаги 1-жадвалда келтирилган. Бу маълумотлардан кўриниб турибдики, шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласи томонидан ишлов берилишидан олдин такрорий экинлар ва кузги буғдой экиш учун шудгорланган далалар тупроғининг намлиги 0-10 см қатламларда мос равишда ўртача 16,56 ва 17,27 фоизни, қаттиклиги 0,74 ва 0,64 МПа ни, зичлиги 0,94 ва 0,97 г/см³ ни ва 10-20 см қатламда эса намлиги 15,21 ва 16,80 % ни, қаттиклиги 0,85 ва 0,78 МПа ни, зичлиги 0,98 ва 1,03 г/см³ ни ташкил этган. Дала юзаси нотекисликларининг ўртача квадратик четланиши ±4,2 ва ±3,8 см, 100 мм катта ўлчамдаги кесаклар миқдори 2,66 ва 2,24 фоиз, ўлчами 100-50 мм бўлган фракциялар миқдори 10,95 ва 9,16 фоиз, ўлчами 50-25 мм фракциялар миқдори 9,86 ва 11,71 фоиз, ўлчами 25 мм дан кичик фракциялар миқдори эса 74,72 ва 76,89 фоиз бўлган [12; 13; 14; 15].

1-расм. Шудгорланган далани ғалтакмоласиз машина билан ишлов берилгандан кейинги кўриниши

2-расм. Кузги шудгорланган даланинг ғалтакмоласиз машина билан ишлов берилгандан кейинги умумий кўриниши

1-жадвал.

Ғалтакмоласиз шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина билан ишлов берилган шудгорнинг тавсифи

Т/р	Кўрсаткичларнинг номи	Кўрсаткичларнинг қиймати	
		Ёзда кузги буғдойдан бўшагандан кейин шудгорланган майдон	Кузда такрорий экинлардан бўшагандан кейин шудгорланган майдон
1	Тупроқнинг қатламлар бўйича (см) намлиги, %; 0 – 10 10 – 20 0 – 20	16,56 15,21 13,38	17,27 16,80 14,53
2	Тупроқнинг қатламлар бўйича (см) қаттиқлиги, МПа; 0 – 10 10 – 20 0 – 20	0,74 0,85 0,79	0,64 0,78 0,71
3	Тупроқнинг қатламлар бўйича (см) зичлиги, г/см ³ ; 0 – 10 10 – 20 0 – 20	0,94 0,98 0,96	0,97 1,03 1,00
4	Дала юзасидаги нотекисликлар балаңдлигининг ўртача квадратик четланиши, ± см.	4,2	3,8
5	Куйидаги ўлчамдаги (мм) фракциялар микдори, % >100 100 – 50 50 – 25 <25	2,66 10,47 10,98 75,89	2,24 9,16 11,71 76,89

Булар шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг ишлаш шароитини белгилайди ва келтирилган маълумотлар бўйича шудгорга ғалтакмоласиз машина билан ишлов берилганда тупроқ зичлиги, уваланиш сифати ва юзасининг текисланиш даражаси бўйича экиш фониға кўйилган талабларға мос келмайди. Мавжуд талаблар бўйича экишға тайёрланган тупроқ таркибида ўлчами 25 мм дан кичик

фракциялар камида 80 фоиз бўлиши, ўлчами 100 мм дан катта фракциялар умуман бўлмаслиги, тупрокнинг зичлиги 1,1-1,2 г/см³ оралиғида бўлиши, дала юзасидаги нотекикликлар баландликларининг ўртача квадратик четланиши ±3 см дан ошмаслиги лозим.

REFERENCES

1. Мамарасулова М. Т. и др. ТИШЛИ ПЛАНКАЛИ ҒАЛТАКМОЛАГА ЎРНАТИЛАДИГАН ПЛАНКАЛАР СОНИНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН НАЗАРИЙ ВА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 128-131.
2. Мамарасулова М. Т. и др. ЗАМОНАВИЙ БОҒЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 478-482.
3. Mamarasulova M. T., Mamadaliyev M. K., Abdirkhmonov R. A. Theory and experimental results of surveys to determine the diameter of teeth plank //International Journal of Mechanical Engineering. – 2022. – Т. 7. – №. 3. – С. 578-581.
4. Мамарасулова М. Т. Determination of the optimal values of the parametrs of the roller funnel of the machine for continuous monitoring of arable land //НамМТИ илмий-техника журнали. – 2020. – №. 3. – С. 129-134.
5. Мамарасулова М. Т. и др. ТИШЛИ ПЛАНКАЛИ ҒАЛТАКМОЛАГА ЎРНАТИЛАДИГАН ПЛАНКАЛАР СОНИНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН НАЗАРИЙ ВА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 128-131.
6. Мамарасулова М. Т., Маматожиева М. А. ШУДГОРЛАНГАН ЕРЛАРГА ИЗМА-ИЗ ИШЛОВ БЕРАДИГАН МАШИНА ҒАЛТАКМОЛАСИГА ЎРНАТИЛАДИГАН ПЛАНКАЛАР СОНИНИ АНИҚЛАШ //TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 179-181.
7. МАМАРАСУЛОВА М. Т. и др. КОМБИНАЦИЯЛАШГАН МАШИНА ҒАЛТАКМОЛАСИ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ МАҚБУЛ ҚИЙМАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 25. – №. 4. – С. 21-24.
8. Мамарасулова М., Курбонова Н., Пўлатова Ш. ШУДГОРЛАНГАН ЕРЛАРГА ИЗМА-ИЗ ИШЛОВ БЕРАДИГАН МАШИНА ҒАЛТАКМОЛАСИНИНГ ТУРИНИ ТАНЛАШ //Development and innovations in science. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 13-16.
9. Tukhtakuziev A, Imomkulov Q, Mamarasulova M. Research of Angular Fluctuations of the skating Rink of the Car For Processing of the Ploughed Fields // International Journal of advanced Research in science, engineering and technology. – India, Vol. 6 Issue 4, April 2019 -ISSN: 2350-0328.
10. Имомқулов Қ.Б, Мамарасулова М.Т. Тишли-планкали ғалтакмола диаметрини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари // Наманган муҳандислик-технологиялар институти илмий-техника журнали. – Наманган, 2020. ТОМ 5-Махсус сон. – №1, – Б. 256-260.
11. Имомқулов Қ.Б, Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг параметрларини асослаш // Фарғона политехника институти илмий-техника журнали. – Фарғона, 2021. – №2 – Б. 159-162.

12. Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган комбинациялашган машина // “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” Аграр –иқтисодий, илмий-оммабоп журнал. Agro Pm журналининг 2020 й, Махсус сон. – №70. – Б. 100-101.
13. Имомқулов Б.Қ, Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машинанинг ғалтакмоласи параметрларини асослаш // Фарғона водийси ҳудудларидаги маҳаллий хом-ашёлардан фойдаланиш асосида импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари мавзусидаги халқаро конференция. – Наманган, 2018. – Б. 64-67.
14. Мамарасулова М.Т. Determination of the optimal values of the parametrs of the roller funnel of the machine for continuous monitoring of arable land // НамМТИ илмий-техника журнали. – Наманган, 2020. – №3, – Б. 129-134.
15. Тўхтақўзиев А, Имомқулов Қ.Б, Мамарасулова М.Т. Ғалтакмоланинг бўйлама-тик текисликдаги ҳаракатини тадқиқ этиш // Замонавий илм-фаннинг инновацион ривожланиши. Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман тўплами. – Андижон, 2019. – Б. 62-66.
16. Имомқулов Қ.Б, Мамарасулова М.Т, Каримов А.А. Исследование угловых колебаний катка машины для обработки вспаханной почвы методом след вслед // V-Международная научно практическая конференция наука и образование в современном мире: вызовы XXI века. Секция 5. Сельскохозяйственные науки. Нур-султан, Казахстан, 2019. – С. 29-33.